

Т. А. Удовицька

АКТУАЛЬНІ ЧИННИКИ ТА «СЦЕНАРІЇ» ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Статтю присвячено аналізу актуальних чинників і «сценаріїв» професійного вибору сучасної української молоді, позначені основні його складові: професійна орієнтація, професійне самовизначення і формування професійних уявлень, саме професійний вибір, що включає особистісні уподобання, здібності, можливості, об'єктивні та суб'єктивні соціальні чинники, зміна професійного вибору або його підтвердження, навчання і подальша робота за обраною спеціальністю. Визначено основні відмінності професійного самовизначення і професійного вибору, а саме підкреслено що на професійний вибір можуть впливати об'єктивні соціальні та ситуаційні фактори.

При цьому окреслено основні стратегії професійного вибору в контексті його співвідношення щодо підготовки до вступу до вишу, а саме позначено такі їх типи: 1) вибір предметів зовнішнього незалежного тестування, вибір професії; вибір вишу; 2) вибір професії, вибір предметів зовнішнього незалежного тестування, вибір вишу; 3) вибір вишу, вибір професії, вибір предметів зовнішнього незалежного тестування. Саме такі «сценарії» формування професійного вибору за урахуванням такої складової, як вибір предметів ЗНО та його результати, можна вважати новими та маловивченими.

Особливу увагу приділено впливу Умов прийому до закладів вищої освіти і процедур вступної кампанії на формування і реалізацію професійного вибору. У статті показано, що професійний вибір формується не тільки в процесі навчання в школі і під впливом системи профорієнтації, а й в період вступної кампанії, на підставі чого зроблено висновок про наявність елемента ситуаційності в цьому процесі. На цю ситуаційність вказує і наявність частини абітурієнтів, які є вже студентами, які подавали заяви в кілька вузів на різні спеціальності або вступили туди, куди дозволяли результати зовнішнього незалежного тестування. На основі аналізу даних опитування студентів 1-х-2-х курсів виявлено, що частина з них навчається не за бажаної спеціальністю. І однією з причин такої ситуації респонденти вказали результати зовнішнього незалежного тестування, що не дозволили їм вступити на бажану професійну підготовку. Таким чином позначений ще один фактор впливу на формування і реалізацію професійного вибору - результати ЗНО, який чітко в літературі з цієї проблематики поки що не позначений, але, на думку студентів, має місце. При цьому, частина студентів

готова закінчити навчання за тією спеціальністю, на яку вже вступили до ЗВО і потім отримувати другу освіту за бажаною спеціальністю. Крім цього, значна частина респондентів вказала на часткову поінформованість про сутність і специфіку обраної професії, що ще більше актуалізує змістовне наповнення профорієнтаційної роботи з молоддю.

В кінцевому підсумку показано, що специфіку і результати професійного вибору молоді необхідно розглядати і в контексті порядку прийому до закладів вищої освіти, процедури і вимоги якої впливають на його реалізацію.

Ключові слова: професійне самовизначення, професійний вибір, молодь, зовнішнє незалежне тестування, заклади вищої освіти, вступна кампанія до закладів вищої освіти.

***Удовицкая Т. А.* Актуальные факторы и «сценарии» профессионального выбора современной молодежи.**

Статья посвящена анализу актуальных факторов и «сценариев» профессионального выбора современной украинской молодежи, обозначены основные его составляющие: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение и формирование профессиональных представлений, именно профессиональный выбор, включающий личностные предпочтения, способности, возможности, объективные и субъективные социальные факторы, изменение профессионального выбора или его подтверждение, обучение и дальнейшая работа по выбранной специальности. Определены основные отличия профессионального самоопределения и профессионального выбора, а именно подчеркнуто, что на профессиональный выбор могут влиять объективные социальные и ситуационные факторы.

При этом обозначены основные стратегии профессионального выбора в контексте его соотношения по подготовке к поступлению в вуз, а именно обозначены следующие их типы: 1) выбор предметов внешнего независимого тестирования, выбор профессии; выбор вуза; 2) выбор профессии, выбор предметов внешнего независимого тестирования, выбор вуза; 3) выбор вуза, выбор профессии, выбор предметов внешнего независимого тестирования. Именно такие «сценарии» формирования профессионального выбора с учетом такой составляющей, как выбор предметов ВНО и его результаты, можно считать новыми и малоизученными.

Особое внимание уделено влиянию Условий приема в учреждения высшего образования и процедур вступительной кампании на формирование и реализацию профессионального выбора. В статье показано, что профессиональный выбор формируется не только в процессе обучения в школе и под влиянием системы профорієнтації, но и в период

вступительной компании, на основании чего сделан вывод о наличии элемента ситуационности в этом процессе. На эту ситуационность указывает и наличие части абитуриентов – нынешних студентов, которые подавали заявления в несколько вузов на разные специальности или поступили туда, куда разрешали результаты внешнего независимого тестирования. На основе анализа данных опроса студентов 1-х-2-х курсов выявлено, что часть из них обучается не по желаемой специальности. И одной из причин такой ситуации респонденты указали результаты внешнего независимого тестирования, не позволившие им поступить на желаемую профессиональную подготовку.

Таким образом обозначен еще один фактор влияния на формирование и реализацию профессионального выбора – результаты ВНО, который четко в литературе по этой проблематике пока не обозначен, но, по мнению студентов, имеет место. При этом часть студентов готова закончить обучение по той специальности, на которую уже поступили в ЗВО и затем получать второе образование по желаемой специальности. Кроме этого, значительная часть респондентов указала на частичную информированность о сущности и специфике выбранной профессии, что еще больше актуализирует содержательное наполнение профориентационной работы с молодежью.

В конечном итоге показано, что специфику и результаты профессионального выбора молодежи необходимо рассматривать и в контексте порядка приема в заведения высшего образования, процедуры и требования которого влияют на его реализацию.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональный выбор, молодежь, внешнее независимое тестирование, заведения высшего образования, вступительная кампания в заведения высшего образования.

Udovitskaya Tatyana. Actual factors and scenarios of the professional choice of modern youth.

The article deals with the analysis of actual factors and ‘scripts’ of professional choice of modern Ukrainian youth. The following main components of professional choice have been outlined and analyzed: professional orientation, professional self-determination and development of professional concepts, readiness for professional choice, professional choice (including personal interests and advantages, abilities, opportunities, objective and subjective social factors), change of professional choice or its acknowledgement, study and further activities within the framework of the chosen specialty. The main differences of professional self-determination and professional choice have been outlined, namely, it has been emphasized that objective and situational factors may impact the professional choice.

The main strategies of professional choice in the context of its correlation to the preparation for admission to a higher educational establishment have been stated, namely, such types have been mentioned: 1) the choice of subjects of external independent testing, choice of profession; choice of a higher educational establishment; 2) choice of profession, choice of subjects of external independent testing, choice of a higher educational establishment; 3) choice of a higher educational establishment, choice of profession, choice of subjects of external independent testing. It is these 'scripts' of professional choice development, when the choice of subjects of external independent testing and its results is included, which can be considered new and poorly studied. Special attention is given to the influence of Terms of admissions to higher educational establishments and procedures of university admissions process to the development and implementation of professional choice. The article shows that professional choice has been developed not only in the process of studying at school and under the influence of the system of career aptitude system, but also in the period of university admissions process. Based on this fact, the author has deduced the availability of the element of situationality within this process. This situationality is also shown by the part of prospective students, which are now actual students, who submitted applications to several higher educational establishments for various specialties or they have entered such universities where they could manage to enter, following the results of external independent testing.

Due to the analysis of survey conducted with 1st and 2nd year students, it has been found out that part of them do not study the desired specialty. One of reasons for such a situation was, according to the respondents, due to the results of external independent testing, which would not allow them to enter the desired professional training. Thus, one more factor has been stated, impacting the development and implementation of professional choice, which lies in results of external independent testing. This factor has not been stated in the literature for now, however, it is considered important by the students themselves. Part of students, herewith, is ready to finish their training within their chosen specialty and then to receive another training according to their desired specialty. Moreover, the significant part of respondents have stated their partial awareness of the nature and specificity of the chosen profession, thus even more actualizing the organization and details of career aptitude work with the youth.

It has been shown, ultimately, that specificity and results of youth's professional choice need to be considered also within the framework of the mode of admittance to higher educational establishments, where procedures and demands influence its implementation.

Key words: professional self-determination, professional choice, youth, external independent testing, higher educational establishments, an introductory campaign to higher education institutions.

Постановка проблеми. Дослідження деяких аспектів процесу професійного вибору молоді, його особливостей в контексті Умов прийому до закладів вищої освіти, дозволить сформулювати рекомендації щодо організації роботи вишів з майбутніми абітурієнтами на підставі вистроювання професійного вибору з поєднанням процедур вступної кампанії, які дозволяють абітурієнтам на принципах справедливості, прозорості та конкурсного відбору вступити до бажаного ЗВО, на омріяний факультет, спеціальність, освітню програму.

Професійне самовизначення та професійний вибір вивчався і вивчається багатьма дослідниками з соціологічних, психологічних, педагогічних наук, прізвища яких визначаються в чисельних наукових публікаціях [2, с. 139]. Значна увага приділяється багатьма аспектам цього процесу, у тому числі і факторам, що на нього впливають [6]. Але на сучасному етапі спостерігається трансформація процесу професійного вибору молодими людьми під впливом ряду нових чинників, таких як прийом до вишів на основі зовнішнього незалежного оцінювання та деяких інших можливостей для сучасних абітурієнтів щодо надаються процедурами вступної кампанії. В зв'язку з цим малодослідженою ланкою формування та здійснення професійного вибору є, на нашу думку, вивчення впливу фактору результатів ЗНО на професійний вибір, а також дослідження «сценаріїв» вибору факультетів та спеціальностей саме під час вступної кампанії. Відповідно наукової гіпотези щодо вивчення цих компонентів, результати ЗНО стають ще одним фактором, що впливає на професійний вибір, а «сценарії» обрання спеціальності, факультету та вишу для навчання формуються і під впливом процедур вступу.

Мета статті: визначити особливості процесу професійного вибору в контексті Умов та процедур вступу до сучасних вишів.

Виклад основного матеріалу. Аксіомно, що професійне самовизначення є основою професійного вибору і важливим етапом цього процесу. У зв'язку з цим представляється доцільним позначити ці етапи і визначити їх роль в професійному виборі. На нашу думку ці етапи виглядають таким чином (авт.): професійна орієнтація → професійне самовизначення і формування професійних уявлень → готовність до професійного вибору → професійний вибір (включаючи особисті інтереси і переваги, здібності, можливості, об'єктивні

і суб'єктивні соціальні чинники) → зміна професійного вибору або його підтвердження → навчання і подальша робота по обраній спеціальності.

Але у цих процесах і етапах є деякі відмінності, про що говорять і дослідники. Так, на думку А. І. Кравченко: «Вибір професії – усвідомлена або неусвідомлювана перевага при визначенні свого місця в професійній стратифікації суспільства». При цьому автор підкреслює, що «якщо психологи і педагоги трактують його перш за все або виключно як стихійний і індивідуальний процес пошуку людиною свого майбутнього робочого місця, параметри якого повинні відповідати характеристикам особи (схильностям, темпераменту, соціальному статусу, місцю проживання і т. д.), то соціологи дивляться на цей вибір інакше. Найголовніша відмінність полягає в тому, що соціологи йдуть від інтерпретації вибору професії винятково як індивідуально-особового процесу. Вибір роблять за людину не його особисті схильності, бажання і потреби, а на нього впливають: а) соціальні обставини; б) соціальні агенти, партнери, родичі, друзі і ЗМІ в) певні соціальні і ситуаційні фактори» [5, с. 52]. У таких твердженнях ми явно бачимо головні відмінності професійного самовизначення і професійного вибору, а саме між першим і другому лежать в першу чергу чинники і обставини соціального характеру. У традиційному підході до професійного вибору беруться здібності і схильності старшокласника, в соціологічному – звертають увагу на соціальні чинники, такі як вплив інших людей, соціальне положення старшокласника і т. д. При цьому необхідно звернути увагу і на підхід Г.- М. М. Саппи, якому співвідношення понять «професійне самовизначення» і «вибір професії» дещо відрізняються і яка визначає професійне самовизначення «як тривалий процес побудови внутрішнього суб'єктивного плану на відміну від вибору професії, що стосується поведінки людини. Таким чином, якщо вибір професії – це ухвалення молодою людиною рішення про отримання соціально значущого результату, то професійне самовизначення – це пошук «своїх» професій і «себе в професії», власній професійній ролі в ній, визначення для себе професійних перспектив і їх досягнення» [7, с. 252-253].

Зрештою ми можемо визначити такі особливості професійного вибору: він може відрізнитися від професійного самовизначення, а саме на професійний вибір можуть впливати чинники як суб'єктивного

(професійні уявлення та переваги), так і об'єктивного характеру (соціальні та ситуаційні чинники); професійний вибір молоді може впливати на зміни в структурі закладів професійного навчання, а також на ситуацію на ринку праці і зайнятості (а саме перевиробництва в підготовці кадрів по одних напрямках і відсутністю кадрів інших, які не обирає молодь); професійний вибір може мінятися на різних етапах формування і розвитку особистості.

У структурі аналізу професійного самовизначення важливе місце посідає вивчення чинників, які впливають на процес професійного вибору молоді. Практично у кожній науковій статті, що присвячена проблемам професійного самовизначення та вибору молоді, надається характеристика таких чинників. Але наведемо одну з них, яка, на нашу думку, більш всього «виводить» нас на можливість аналізу сценаріїв цього вибору та дозволяє включити до переліку факторів, що впливають на нього, фактор результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Так в процесі реалізації професійного вибору І. В. Арендачук виділяє три основні стратегії вибору старшокласниками навчально-професійної траєкторії:

«1) самовизначення «від предмету» (вибір предметів в сучасних умовах – зовнішнє незалежне тестування і підготовка до нього > вибір навчального закладу) – така стратегія здійснюється старшокласниками (5-15 % від загальної кількості тих, що навчаються), які відрізняються або слабким ступенем готовності до професійного самовизначення, або, навпаки, твердим вибором якогось специфічного роду майбутнього заняття;

2) самовизначення «від професії» (вибір професії > вибір навчального закладу > вибір предметів ЗНО і підготовка до їх складання), характерне для 22-30 % старшокласників – у них простежується сформованість цілеформування і наявність кар'єрно-професійного плану, психологічна готовність до професійного самовизначення, усвідомленість у виборі професії і учбового закладу, відповідальність у виборі (оскільки поточний вибір екзаменаційного предмету вони здійснюють незалежно від ступеня його складності);

3) самовизначення «від навчального закладу» (вибір навчального закладу > вибір предметів і підготовка до них > вибір професії або здобуття ще однієї освіти), властиво більшості сучасних школярів випускних класів (33-55%), які мають високий рівень готовності до

професійного самовизначення і вибирають престижній вищ, його контингент, яке студентський так викладацький, якість освіти (наприклад, рівень соціальної успішності випускників)» [1, с. 19].

У ході дослідження проблеми професійного вибору було проведено анкетне опитування студентів 1-2-го курсів вишів м. Харкова (257 осіб). На наш погляд, їх відповіді в певній мірі дозволять визначити тенденції та особливості формування професійного вибору в сучасних умовах і порядку вступу до вишів, оскільки вони його вже зробили, приступивши до професійного навчання.

Як вже було зазначено, етап формування професійного вибору є важливим і для його визначення респондентам було запропоновано таке питання «У який період сформувався Ваш професійний вибір?». У результаті було одержано такі відповіді: у 9-му класі – 22 % тих, що відповіли; у 11-му класі – 24 % тих, що відповіли; у 10 класі – 17 % тих, що відповіли; влітку, в період вступної кампанії з професійним вибором визначилися 16 % тих, що відповіли; в останню мить вступили туди, куди була можливість 8 % тих, що відповіли; про майбутню професію мріяли завжди 13 % тих, що відповіли. За результатами відповідей є очевидний висновок, що в більшості респондентів цей вибір сформувався в школі. Але деяка частина молодих людей (24 %) відзначила, що з професійним вибором вони визначилися в період активного етапу вступної кампанії, що актуалізує профорієнтаційну складову уже і в роботі приймальних комісій.

Виходячи з нашого твердження, що професійний вибір не завжди збігається з професійним самовизначенням, ми запитали студентів, чи навчаються вони за бажаною професією. У результаті 67,7 % ствердно відповіли на це запитання, а 32,3 % відзначили, що здобувають професійну освіту не по бажаній спеціальності. На нашу думку, це великий відсоток. Але в ході дослідження ми спробували виявити подальші дії тих респондентів, що вступили на спеціальність, яка не відповідає їх професійним перевагам (рис. 1.). Так вчитимуться на даному факультеті і надалі працювати по даній спеціальності, оскільки вона сподобалася в процесі навчання, 51,9 % опитаних студентів, вчитимуться на даному факультеті для здобуття вищої освіти в принципі 26,58 % опитаних студентів, закінчать навчання на даному факультеті і потім здобуватимуть другу вищу освіту по тій спеціальності, на яку хотів вступати спочатку 18,99 % опитаних студентів,

відрахуються після 1 (2) курсу й намагатимуся вступити туди, куди хотіли спочатку 2,53 % опитаних студентів.

Рис. 1. Подальші плани студентів, які навчаються не за бажаною спеціальністю

Для з'ясування ступеня знань молодих людей про майбутню професію ми запитали студентів, що вони знають про неї на момент вибору. Відповіді виявилися наступними: частково знали щось про професію 58,4 % опитаних; чітко мали уявлення про майбутню професію 31,9 % опитаних; зовсім не мали уявлення про обрану професію 9,7 %. Таким чином, для половини студентів молодших курсів їх професія «на страті» опинилася «terra incognita», що ще раз підкреслює важливість змістовної саме профорієнтаційної роботи, а не популяризації факультетів та спеціальностей вишів, що в більшості відбуватися під назвою «профорієнтація». При цьому, більшість тих, хто відповіли, що все-таки мали уявлення про обрану професію, так відповіли про те, що знали про неї на період професійного вибору: знали основні обов'язки і види діяльності в цій професії – 63,8 %;

знали її затребуваність на ринку праці і рівень зарплати – 19,6 %; знали її назву і приблизно сферу роботи – 14 %; знав інше – 2,6 %.

При аналізі проблем і протиріч професійного вибору важливою була думка і самих молодих людей про те, чому молоді люди помиляються з професійним вибором (рис. 2). На думку респондентів, таке трапляється тому що молоді люди: обирають професію під впливом сім'ї і інших, не їх особистих бажань; на момент вступу до вишів вони не всі знають про зміст обраної професії; не знають своїх здібностей до цієї професії; обирають професію просто випадково.

Рис. 2. Чому молоді люди помиляються з вибором професії?

При визначенні чинників, що можуть впливати на професійний вибір, ми запроваджуємо такий чинник, як результати зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. І про вплив такого чинника ми також дізнавались у респондентів. Так 19,5 % респондентів вважають, що ці результати впливають на можливість здійснення запланованого професійного вибору, а 80,5% – що ні. Як видно, на думку більшості, результати ЗНО не суттєво впливають на можливість здійснити запланований професійний вибір, але для деяких молодих людей – це може бути вирішальний фактор. І вивчення його впливу повинно стати об'єктом міжпроблемних досліджень, а саме з одного боку вдосконалення процедури відбору до вишів на підставі результатів ЗНО, з другого – забезпечення молоді людині реалізувати свої професійні уподобання.

При дослідженні цього впливу інтерес представляє й вивчення послідовності професійного вибору з урахуванням реєстрації на зовнішнє незалежне тестування. Так 28,8 % респондентів спочатку вибрали предмети, з яких краще всього підготовлені, для успішної здачі незалежного тестування, а потім вибирали спеціальність під ці предмети. 43,2 % респондентів спочатку визначилися з майбутньою професією, а потім вибирали предмети незалежного тестування, які потрібні для надходження. Визначився заздалегідь із вибором і предметів, і вибором спеціальності – 28 % респондентів. Таким чином, для половини студентів пріоритетним все-таки був вибір майбутньої професії. Але відповіді на дане питання підкреслюють чинник результатів зовнішнього незалежного тестування, що впливають на професійний вибір, що у свою чергу «розмиває» для певної частини молодих людей їх професійні орієнтації.

Рис. 3. Розподіл пріоритетів при реєстрації на зовнішнє незалежне тестування й виборі професії

Для з'ясування алгоритму професійного вибору абітурієнтами під час вступної кампанії, можливо враховувати і «сценарій» подання документів на певні спеціальності під час вступної кампанії. Так подавали документи: у ЗВО на одну спеціальність, про яку мріяв – 48,1 % опитаних студентів; у ЗВО на схожі спеціальності – 37,1 % опитаних студентів; у ЗВО на абсолютно різні спеціальності – 11 % опитаних студентів; на будь-які спеціальності, куди дозволяли предмети і бали ЗНО 3,8 % опитаних студентів. За результатами відповідей ми також можемо зробити висновок про деяку хаотичність при виборі спеціальності практично в 14 % респондентів, що надалі може привести до зміни професійних переваг. На запитання про причини таких «сценаріїв» подачі документів відповіді розподілилися таким чином: 35 % респондентів подавали документи в різні виші для того, щоб просто використувувати надану можливість, а із закладом освіти й спеціальністю навчання вони визначилися давно, 65 % респондентів не були впевнені, що вступлять в обраний виш і подавали документи в декілька закладів і на декілька спеціальностей для «підстрахування».

Продовжуючи визначати роль зовнішнього незалежного тестування в професійному виборі, ми спробували з'ясувати, як його результати, на думку студентів, впливають на формування якісного професійно-орієнтованого студентського контингенту. Так опитані студенти вважають, що ЗНО: сприяє вступу до вишів добре підготовлених і професійно-орієнтованих абітурієнтів (34,3 %); ніяк не впливає на вибір професії (33 %), обмежує можливість професійного вибору (32,7 %). Таким чином, частина респондентів вважає, що зовнішнє незалежне тестування з необхідністю вибирати певні предмети для тестування і необхідністю набрати потрібну кількість балів в якійсь мірі обмежують можливість професійного вибору.

Таким чином, вплив ЗНО на процес професійного вибору простежується досить чітко, і ця проблема потребує фундаментального дослідження для вироблення адекватних методів професійної орієнтації і формування професійного вибору в умовах змін прийому у вузи. При цьому, можемо припустити, що так відповіли ті студенти, які склали ЗНО з невисокими балами і не змогли вступити на бажанні спеціальності. Но це тільки припущення.

Як підсумок, ми попросили респондентів сформулювати рекомендації щодо надання допомоги молодим людям в професійному виборі. Серед частіших відповідей були наступні: «надання більшої кількості інформації про сучасні професії», «поєднання практики роботи і навчання за фахом для більшого практичного опанування майбутньою спеціальністю», «надавати більше часу на вибір під час вступної кампанії», «більше проводити пропаганду тих спеціальностей, що потрібні в регіоні».

На підставі результатів проведеного дослідження зроблено висновки й сформульовано такі рекомендації:

1. Для більшості студентської молоді професійний вибір є таким, як планували, і вони навчаються за фахом, про який мріяли, що дозволяє їм відповідально ставитися до навчання й опанування професією. Студенти, для яких даний вибір не відповідав попереднім професійним перевагам, змінили свою думку щодо обраної професії, ознайомившись з нею в процесі навчання.

2. Етап професійного самовизначення й формування професійного вибору для більшості молодих людей належить до шкільного періоду. Також необхідно відзначити, що частина молоді визначилися з вибором безпосередньо в останню мить вступної кампанії, оскільки не мала чіпкого професійного вибору.

3. Результати дослідження показали, що більшість абітурієнтів пріоритетно визначилися з професією, а потім вибирали предмети ЗНО для вступу на обрану спеціальність. Але частина абітурієнтів в тих або інших варіантах відповідей визначають результати ЗНО як фактор впливу на їх професійний вибір.

Надана можливість під час вступу подавати документи не лише в декілька ВНЗ, але й на різні спеціальності в одному ВНЗ, приводить, на нашу думку, якщо не до хаотичності професійного вибору, то до його нечіткості і для самих абітурієнтів, і для закладів вищої освіти в частині формування професійно орієнтованого студентського контингенту.

4. Правильний вибір професії розкриває перед молодою людиною шлях до реалізації своїх здібностей і життєвих планів, сприяє ефективному використанню трудового потенціалу на користь особистості й суспільства. Складність цього вибору обумовлена його подвійністю: з одного боку, є об'єкт вибору – світ професій і вид професійної діяльності з широким спектром характеристик, з іншого –

кожна молода людина це суб'єкт вибору професії – особистість зі своїми якостями й завдатками, мріями й планами. Не вивчати і не управляти процесом професійного вибору молоді не можна, бо від його характеру залежить не лише соціальне самопочуття й успішність молодих людей, але й інші сфери суспільства, такі як система професійного навчання, у тому числі і вища, ринок праці й зайнятості.

Список бібліографічних посилань

1. Арендачук, И. В. (2017). Проблема выбора профессии современными старшеклассникам. *Профессиональная ориентация*, [online] 1, с. 16–22. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vybora-professii-sovremennymi-starsheklassnikami> [Accessed 8 Aug. 2022].

2. Байдак, Т. М., Болотова, В. О. (2020). Уявлення сучасних школярів про майбутню професійну діяльність та кар'єру. *Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики*, вип. 86, с. 138–152

3. Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. (2015). Київ: Нора-Друк, 157 с.

4. ХГУ «НУА», (2021). *Кар'єрно-професійні уявлення й переваги студентів: тренди, парадигми, фактори*. Харків: Вид-во НУА, 200 с.

5. Кравченко, А. И. (2017). Выбор профессии как социологический феномен: вопросы теории. *Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология*, [online] 1, с. 49–65. Available at: <https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/242/218#> [Accessed 8 Aug. 2022].

6. Ляховченко, Н. В., Петрук, В. А. (2014). Аналіз факторів, що впливають на вибір майбутньої професії старшокласниками. *Вісник Вінницького політехнічного інституту*, 4, с. 125–128.

7. Саппа, Г.-М. М. (2010). Професійне самовизначення у структурі соціального самовизначення учнівської молоді. *Право і Безпека*, 4, с. 251–254.

8. Сидоренко, О. Л. (2015). *Актуальні причини застосування зовнішнього незалежного оцінювання як забезпечення очікування соціуму*. Харків: Видавництво НУА, 245 с.

References

1. Arendachuk, I. V. (2017). Problema vybora professii sovremennymi starsheklassnikam. *Professional'naya orientaciya*, [online] 1, pp. 16–22. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vybora-professii-sovremennymi-starsheklassnikami> [Accessed 8 Aug. 2022].

2. Bajdak, T. M., Bolotova, V. O. (2020). Uyavlennya suchasnih shkolyariv pro majbutnyu profesiju diyal'nist' ta kareru. *Social'ni tekhnologii: aktual'ni problemi teorii ta praktiki*, vip. 86, pp. 138–152.

3. *Doslidzhennya yakosti konkursnogo vidboru studentiv vishchih navchal'nih zakladiv za rezul'tatami zovnishn'ogo nezalezhnogo ocinyuvannya: analitichni materialy*. (2015). Київ: Nora-Druk, 157 p.

4. KhGU «PUA», (2021). *Kar'erno-profesijni uyavlennya j perevagi studentiv: trendi, paradigmi, faktori*. Harkiv: Vid-vo NUA, 200 p.

5. Kravchenko, A. I. (2017). Vyor professii kak sociologicheskij fenomen: voprosy teorii. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sociologiya i politologiya*, [online] 1, pp. 49–65. Available at: <https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/242/218#> [Accessed 8 Aug. 2022].

6. Lyahovchenko, N. V., Petruk, V. A. (2014). Analiz faktoriv, shcho vplivayut' na vibir majbutn'oi profesii starshoklasnikami. *Visnik Vinnic'kogo politekhnichnogo institutu*, 4, pp. 125–128.

7. Sappa, G.-M. (2010). M. Profesijne samoviznachennya u strukturi social'nogo samoviznachennya uchniv's'koï molodi. *Pravo i Bezpeka*, 4, pp. 251–254.

8. Sidorenko, O. L. (2015). *Aktual'ni prichini zastosuvannya zovnishn'ogo nezalezhnogo ocinyuvannya yak zabezpechennya ochikuvannya sociumu*. Harkiv: Vidavnictvo NUA, 245 p.